

KULTIVATOR ISH ORGANI ISKANASINI GORIZONTGA NISBATAN O'RNATILISH BURCHAGINI UNING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Olimov Shaxriyor Kaxorovich

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti**

**Tayanch doktoranti e-mail: shaxriyor.olimov@gmail.com
+998991576571**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18265103>

Uzumzorlarni parvarishlashda ishlarni mexanizatsiyalash va texnologik jihatdan to'g'ri tashkil etish hosildorlik hamda mehnat unumdorligini oshirishning, shuningdek, uzum tannarxini pasaytirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Keng qatorli, baland shtambli uzumzorlarga mos holda tuplar oralig'iga tuproqqa ishlov berish texnologiyasini takomillashtirish maqsadida qatorning ikki tomonidan mashina o'tgandan so'ng tok tuplari atrofidagi himoya zonalarining to'liq ishlov berilishini ta'minlanadi. Shuning uchun tok qator oralig'i va tuplar oralig'ini yumshatadigan kultivator ishlab chiqish va parametrlari asoslash dolzarb masala hisoblanadi [1-6].

Tajribaviy tadqiqotlarda tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi 5 gradus interval bilan 15 gradusdan 30 gradusgacha oralig'ida o'zgartirildi. Bunda quilma iskanasining uzunligi 15 cm, iskanasining eni esa 60 mm hamda agregat harakat tezligi 4,0 va 6,0 km/h etib qabul qilindi. Bunda ish organining ishlov berish chuqurligi o'zgarimas, ya'ni 15 cm etib belgilandi.

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagini o'rganishda asosiy ko'rsatkich sifatida uning ishlov berish chuqurligi (M_{or}) va o'rtacha kvadratik chetlanishi ($\pm\sigma$), begona o'simliklarni kesilish to'liqligi (T_b), o'lchami 50 mm gacha bo'lgan tuproq fraksiyalari miqdori ($F_{<50}$) hamda qurilmaning tortishga umumiy qarshiligi (R_m) ga ta'siri o'rganildi.

Tajribalarda olingan natijalar 1-2-racmlarda keltirilgan.

1-racmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, agregatning har ikkala harakat tezligida ham tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi 15° dan 25° gacha orttirilishi ishlov berish chuqurligiini oshishiga, ya'ni mos ravishda 12,4 cm dan 16,0 cm ga va 11,3 cm dan 15,9 cm ga, uning o'rtacha kvadratik chetlanishi esa mos ravishda $\pm 2,54$ cm dan $\pm 1,74$ cm ga hamda $\pm 2,57$ cm dan $\pm 1,83$ cm ga kamayishiga olib keldi. Ushbu tadqiq etilayotgan burchak 25° dan 30° gacha orttirilishi esa bu ko'rsatkichni yana ham ortishiga olib keldi. Ya'ni, mos ravishda 16,0 cm dan 16,5 cm ga hamda 15,9 cm dan 16,2 cm ga ishlov berish chuqurligi ortgan bo'lsa, uning o'rtacha kvadratik chetlanishi ham mos ravishda $\pm 1,74$ cm dan $\pm 1,70$ cm ga va $\pm 1,83$ cm dan $\pm 1,73$ cm ga kamaydi.

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi 15° dan 30° gacha orttirilishi begona o'tlarni kesilish to'liqligi ham keskin oshib agregatning 4 va 6 km/h harakat tezliklarida mos ravishda 81,6 % dan 91,2 % gacha va 80,2 % dan 90,2 % gacha ortib bordi (2, a-rasm).

Kultivator iskanasini tuproqqa kirish burchagini o'zgarishi tuproqni uvalanish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi 15° dan 30° gacha orttirilishi tuproqni uvalanish darajasi, ya'ni o'lchami 50 mm dan kichik bo'lgan

tuproq fraksiyalari miqdorini botiq parabola qonuniyati bo'yicha ortib borishiga olib keldi. Agregatning 4 va 6 km/h harakat tezliklarida mos ravishda 82,6 % dan 89,9 % gacha hamda 84,8 % dan 91,4 % gacha ortib bordi (2, b-rasm).

Ushbu tadqiq etilayotgan burchak 25° dan 30° gacha o'zgartirilganda esa tuproqni uvalanish darajasini jadalligi kamayib mos ravishda 89,9 % dan 91,6 % gacha hamda 91,4 % dan 92,8 % gacha oshgani kuzatildi (2, d-rasm).

Buni kultivator ish organi ta'siri ostida tuproqdan ajralayotgan kesaklar o'lchamlarini ko'p jihatdan uning iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi bog'liq ravishda o'zgarishi bilan bog'lash mumkin.

1. $M_{0'r}=f(\alpha_d)$; 2. $\pm\sigma=f(\alpha_d)$

a) $V=4$ km/h bo'lganda; b) $V=6$ km/h bo'lganda

1-racm. Kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagini ishlov berish chuqurligi ($M_{0'r}$) va uning o'rtacha kvadratik chetlanishi ($\pm\sigma$)ga ta'siri

a)

b)

d)

1, 2 – mos ravishda harakat tezligi 4,0 va 6,0 km/h bo'lganda

2-racm. Begona o'simliklarni kesilish to'liqligi (α), o'lchami 50 mm gacha bo'lgan tuproq fraksiyalari miqdori (b) hamda tortishga umumiy qarshiligi (d)ni kultivator iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagiga bog'liq ravishda o'zgarish grafigi

Agregatni harakat tezligini 4 km/h dan 6 km/h gacha orttirilishi tuproqning uvalanish sifatini yaxshilanishiga olib keldi.

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivatorning tortishga qarshiligi uning iskanasining tuproqqa kirish burchagiga bog'liq ravishda qabariq parabola qonuniyati bo'yicha o'zgardi, ya'ni ushbu o'rganilayotgan burchak 15° dan 25° gacha o'zgartirilganda agregatning har ikkala harpakat tezliklarida mos ravishda 9,25 kN dan 12,34 kN gacha hamda 9,70 kN dan 12,58 kN gacha keskin ortib bordi. Ushbu burchak 25° dan 30° gacha o'zgartirilganda esa kultivatorning tortishga qarshiligini ortishi sekinlashib mos ravishda 0,52 kN ga hamda 0,44 kN ga ortib bordi. Buni kultivator iskanasi ta'siri ostida tuproqdan ajralayotgan yirik kesaklarni kamayishi hamda ularni parchalash uchun sarflanayotgan energiyani kamayishiga, ortishi esa ko'payishiga olib kelganligi bilan izohlash mumkin.

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasining 1-2-racmlarda keltirilgan grafik bog'liqliklarni eng kichik kvadratlar usuli [7-8] bilan aniqlangan quyidagi empirik formulalar orqali ifodalash mumkin:

a) agregatning harakat tezligi 4,0 km/h bo'lgan hol uchun

$$M_{or} = -0,0261\alpha_d^2 + 1,4291\alpha_d - 3,0235 \quad (R^2 = 0,9712) \quad (1)$$

$$\pm\sigma = 0,0045\alpha_d^2 - 0,2591\alpha_d + 5,4185 \quad (R^2 = 0,9991) \quad (2)$$

$$T_b = -0,04\alpha_d^2 + 2,444\alpha_d + 53,91 \quad (R^2 = 0,9997) \quad (3)$$

$$H_b = 0,027\alpha_d^2 - 0,897\alpha_d + 15,345 \quad (R^2 = 0,9637) \quad (4)$$

$$F_{<50} = -0,04\alpha_d^2 + 2,372\alpha_d + 56,23 \quad (R^2 = 0,9807) \quad (5)$$

$$R_m = -0,0161\alpha_d^2 + 0,9603\alpha_d - 1,4955 \quad (R^2 = 0,9965) \quad (6)$$

b) agregatning harakat tezligi 6,0 km/h bo'lgan hol uchun

$$M_{or} = -0,0237\alpha_d^2 + 1,3999\alpha_d - 4,4465 \quad (R^2 = 0,9967) \quad (7)$$

$$\pm\sigma = 0,0038\alpha_d^2 - 0,2266\alpha_d + 5,111 \quad (R^2 = 0,9996) \quad (8)$$

$$T_b = -0,04\alpha_d^2 + 2,516\alpha_d + 51,09 \quad (R^2 = 0,9613) \quad (9)$$

$$H_b = 0,025\alpha_d^2 - 0,791\alpha_d + 13,535 \quad (R^2 = 0,9533) \quad (10)$$

$$F_{<50} = -0,034\alpha_d^2 + 2,046\alpha_d + 61,89 \quad (R^2 = 0,9907) \quad (11)$$

$$R_m = -0,017\alpha_d^2 + 0,979\alpha_d - 1,105 \quad (R^2 = 0,9907) \quad (12)$$

bunda α_d – kultivator ish organi iskanasining gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi, ($\alpha_d = 15^\circ - 30^\circ$ oralig'ida).

M_{or} – ishlov berish chuqurligi, cm;

$\pm\sigma$ – ishlov berish chuqurligining o'rtacha kvadratik chetlanishi, cm;

T_b – begona o'simliklarni kesilish to'liqligi, %;

H_b – begona o'simliklarni kesilish chuqurligi, cm;

$F_{<50}$ – o'lchami 50 mm gacha bo'lgan tuproq fraksiyalari miqdori, %;

R_m – qurilmani tortishga umumiy qarshiligi, kN.

Xulosa

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator agrotexnik talablar darajasidagi ish sifatini ta'minlashi uchun hamda tortishga minimal qarshilik

ko'rsatishi uchun uning iskanasini gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi kamida 25° bo'lishi lozimligini aniqlaymiz.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.T.Musurmonov, Sh.Olimov. Studies of the Working Body for Inter-Shutter Tillage in Vineyard Rows // International Journal of Biological Engineering and Agriculture ISSN: 2833-5376 Volume 1 | No 4 | Oct-2022.
2. A.T.Мусурмонов, Ш.Олимов, А.Бекназаров, С.Нурбаев. Технологические параметры, влияющие на обоснование схемы виноградникового культиватора // AGRO ILM. – Тошкент, 2024. – № 2 (66). – Б. 82-83.
3. A.T.Musurmonov, Sh.Olimov, Y.Rakhimov. Experimental study of the dynamics of the hydrotracking system of the rotary share of a garden cultivator // E3S Web of Conferences 486, 07002 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448607002> AGRITECH-IX 2023
4. A.T.Мусурмонов, Ш.Олимов, А.Бекназаров. Обоснование схемы виноградникового культиватора// AGRO ILM. – Тошкент, 2023. – № 5 (66). – Б. 81-82.
5. A.T.Мусурмонов Ш. Олимов. Исследования рабочего органа для межкустовой обработки почвы в рядах виноградниках // Economy and innovation ISSN: 2545-0573.
6. A.T.Musurmonov, Sh.K.Olimov. Tok kultivatori ramasiga buralma chetki yumshatgichni joylashtirish sxemasini asoslash // Agrar sohani rivojlantirishning istiqbolli vazifalari va zamonaviy texnologiyalar: Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya to'plami. – 1-qism. – Gulbahor, 2024. – B. 130-134.
7. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – 2012. – 816 с.
8. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных// Пер. с английского. – Москва: Мир, 1990. – 610 с.